

أثر رأس المال الفكري على مستوى أداء الأستاذ الباحث دراسة ميدانية لعينة من أساتذة جامعة ورقلة-الجزائر -

خالد رجم^{1*}

جميلة بوزيان²

ثويبة باعمر³

1. مخبر الجامعة، المؤسسة في التنمية المحلية المستدامة، جامعة ورقلة، (الجزائر)، Redjemkhaled@gmail.com
2. مخبر الجامعة، المؤسسة في التنمية المحلية المستدامة، جامعة ورقلة، (الجزائر)، jambilabo@gmail.com
3. مخبر الجامعة، المؤسسة في التنمية المحلية المستدامة، جامعة ورقلة، (الجزائر)، thouibab@gmail.com

أُشِرَ فِي: 2021-01-27

قُبِلَ فِي: 2021-01-17

اسْتُلِمَ فِي: 2020-09-12

الملخص:

هدفت الدراسة الى تحديد أثر رأس المال الفكري على أداء الأستاذ الباحث بجامعة بورقلة، اذ اعتمدنا على المنهج الوصفي باستخدام كل من الاستبيان والمقابلة، إذ تم إجراء مقابلات مع عينة من الأساتذة حول مفهوم الرأس المال الفكري ، اذ تم توزيع الاستبيان وزع على عينة تمثلت في 200 أستاذ، وقد تم تحليل النتائج بالاعتماد على برنامج SPSS، توصلت الدراسة إلى أن هناك مستوى متوسط بين الرأس المال العلاقات وأداء الأستاذ الباحث وكذلك تجاه الرأس المال البشري متوسط، أما بالنسبة لرأس المال الهيكلي كانت طردية ضعيفة حيث لاحظنا نقص الأجهزة والمعدات الضرورية لعملية التدريس، وفيما يتعلق بأثر الرأس المال الفكري على أداء الأستاذ الباحث وجدنا أن هناك علاقة طردية متوسطة حيث كان الرأس المال العلاقات هو الأكثر تأثيرا على أداء الأستاذ الباحث، وانطلاقا من النتائج على جامعة قاصدي مرباح بورقلة أن تهتم بالاستثمار في رأس مالها الفكري والمحافظة عليه من أجل تحقيق التميز في الأداء.

الكلمات المفتاحية: أداء الأستاذ الباحث؛ رأس المال الفكري؛ رأس المال البشري؛ رأس المال الهيكلي؛ رأس المال العلاقات.

رموز تصنيف JEL: M12.

The impact of intellectual capital on the performance level of the researcher Professor: An Empirical study of the professors at Ouargla University-Algeria

REDJEM Khaled ^{1*}

BOUZIEN Djamilia ²

BAAMER Thouiba ³

1. University Laboratory, Institution and Sustainable Local Development., (Algeria), Redjemkhaled@gmail.com

2. University Laboratory, Institution and Sustainable Local Development., (Algeria),
jamilabo@gmail.com

3. University Laboratory, Institution and Sustainable Local Development., (Algeria), thouibab@gmail.com

Received: 12/09/2020

Accepted: 17/01/2021

Published: 27/01/2021

Abstract:

The study aimed to identify how intellectual capital affects the performance of the researcher professor through a field study at Ouargla University, we used the questionnaire and the interview as tools. The survey was also distributed to a sample of 200 researcher professors, and the results were analyzed using SPSS. The study found that there is an average level between capital relationships and researcher professor performance as well as toward human capital, as for structural capital, we noticed a lack of equipment and equipment necessary for the teaching process. In the case of the impact of intellectual capital on the performance of the researcher, we found that there was a moderate correlation where capital relationships were the most influential in the performance of the researcher. Based on these results, Ouargla University has to invest in and maintain intellectual capital in order to achieve excellence in performance.

Keywords: : researcher professor performance; intellectual capital; human capital; structural capital; capital relationships.

JEL classification codes : M12.

* *Corresponding author*

مقدمة:

تعتبر الجامعات من أكثر المنظمات التي تسعى لمواكبة التطور الحاصل في بيئة الأعمال الدولية وتحسين الخدمات المقدمة وهذا ما يفرض عليها استقطاب الموارد الفكرية عالية التميز وذلك من خلال المعرفة المتمثلة بالعقول البشرية المفكرة التي لها الدور الفعال في العملية التعليمية الجامعية، فالأساتذة الباحثين اليوم هم رأس المال الحقيقي للجامعات، إذ ينبغي على هذه الأخيرة تثمين هذه الموارد والمحافظة عليها من خلال تحفيز على تنمية قدرات الإبداعية، وهذا ما يجعل الاستثمار في رأس المال الفكري وعليه نحاول معالجة الإشكالية الآتية:

- كيف يؤثر رأس المال الفكري على أداء الأستاذ الباحث في جامعة ورقلة؟

وللإجابة على الإشكالية نطرح مجموعة من التساؤلات الفرعية التالية:

- ما هو مستوى الرأس المال الفكري بجامعة قاصدي مرياح بورقلة؟
- ما هو مستوى أداء الأستاذ الباحث بجامعة قاصدي مرياح بورقلة؟
- هل توجد علاقة بين الرأس المال الفكري وأداء الأستاذ الباحث على مستوى جامعة قاصدي مرياح بورقلة؟

الفرضيات:

- يوجد مستوى مرتفع من إدراك الأستاذ الباحث في جامعة قاصدي مرياح بورقلة لمفهوم رأس المال الفكري بأبعاده؛
- يوجد مستوى مرتفع لأداء الأستاذ الباحث في جامعة قاصدي مرياح بورقلة؛
- هناك علاقة ارتباطية قوية بين رأس المال الفكري وأداء الأستاذ الباحث لجامعة قاصدي مرياح بورقلة.

الإطار النظري للدراسة:

مفهوم أداء الأستاذ الباحث: يمكن تعريف الأستاذ الجامعي باستعراض التعاريف التالية: يعرف بأنه عضو هيئة التدريس بالجامعة الذي يباشر تدريس الطلبة أيا كانت رتبته العلمية (أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد، أستاذ محاضر، معيد) (بن سعيد الشخي، 2015، صفحة 61)، كما يركز مفهومه على اعتباره مجموع الأنشطة والبرامج الذي يقوم بها كل من عضو هيئة التدريس أو القسم أو الكلية أو الجامعة، لذا فإن نوعية أداء الأستاذ الجامعي يرجع إلى معيارين هما النشاط البحثي المستمر وكمية الإنتاج العلمي (حميد، 2016، صفحة 88).

تعريف رأس المال الفكري: يعد مفهوم رأس المال الفكري من بين أحدث المفاهيم التي لاقت اهتمام كبير من قبل الباحثين في مجال الإدارة، الأمر الذي جعله من مواضيع الساعة لاعتباره مصدرا جديدا لصناعة الفارق وتحقيق سبق للتميز التنافسي (عبد الكريم و عثمان، 2020، صفحة 143)، سنتطرق أولا الى المصطلحات التالية: (سهام، 2018، صفحة 19)

تعريف رأس المال: فيعنى بها في اللغة العربية "جملة المال الذي يستثمر فيه"، وأما في اللغة الانجليزية فيراد بمفردة capital -وهي ترجمة لرأس المال- "ذلك المبلغ الكبير من المال الذي يستخدم لبدء نشاط تجاري، أو الذي يستثمر من أجل كسب المزيد من المال (الدخل)". وأما بالنسبة لكلمة "فكري" فهي في اللغة العربية صفة للمصدر "فكر"، و يراد بها "إعمال العقل في المعلوم للوصول إلى معرفة مجهول". و على نحو من التقارب يقصد بكلمة "Intellect" -و

هي ترجمة للمفردة- في اللغة الانجليزية "قوة العقل الذي من خلاله نعرف و نفهم، و هو يعكس القدرة على التفكير و اكتساب المعرفة".

التعريف الأول: يرى **ULRICH** أن رأس المال الفكري، هو مجموعة المهارات المتوفرة في المنظمة التي تتمتع بمعرفة واسعة تجعلها قادرة على جعل المنظمة عالمية من خلال الاستجابة لمتطلبات العملاء و الفرص التي تتيحها التكنولوجيا (المشهداني، 2019، صفحة 347).

التعريف الثاني: لـ **الف ستيير:** رأس المال الفكري هو القدرة العقلية التي تمثل الثروة الحقيقية للمنظمات التي يتابعها المحاسبون مثلما يتابعون النقد والموجودات وغيرها (المشهداني، 2019، صفحة 347).

أهمية رأس المال الفكري: تأتي أهمية رأس المال الفكري من كونه أهم مصادر الثروة ودعائم القوة الغير مرئية لأية منظمة، كما إن الاهتمام به تعد قضية تفرضها طبيعة التحدي المعاصر، فالقدرات العالية تمثل أهم الأسلحة التي تستند عليها الدول والمنظمات في الصراع العالمي الراهن. إن أهمية رأس المال الفكري تنبثق من أهمية الدور الذي تؤديه هذه النخبة من الموارد البشرية والمتمثلة بتقديم الأفكار والابتكارات التي تسهم بتحسين المركز التنافسي للمنظمة. (شعلان، 2018، صفحة 177) :

يذكر **Bakshi & chahal** انه يعتبر رأس المال للمنظمة ومصدر لتحقيق الفائدة ع ويوجد دليل واضح على أن العنصر غير الملموس لقيمة التكنولوجيات المقدمة يفوق القيمة لموجوداتها الحسية والمعدات، فالموجودات الحسية تحول من السوق الخاص بها والفرق هو رأس المال الفكري؛ (العكيدي، 2018، صفحة 37):

مكونات وطرق قياس رأس المال الفكري

مكونات رأس المال الفكري

- **رأس المال البشري :** يعتبر من أهم مكونات رأس المال الفكري و العنصر المؤثر بالدرجة الأولى على الميزة التنافسية المستدامة للمؤسسة، لصعوبة تقليده من قبل المنافسين بالإضافة إلى اعتباره أهم عناصر الإبداع و الابتكار و التنمية، لهذا تعتبر **Brooking** رأس المال البشري بمثابة الأصول التي تضم الخبرة الجماعية، الإبداع، القدرة على حل المشكلات، القيادة، المهارات التنظيمية و الإدارية التي يجسدها الموظفون في المؤسسة، كما يشير إلى مجموعة من العوامل التي يمتلكها الأفراد و التي يشمل المعرفة و المهارات الفنية، السمات الشخصية و القدرة على التعلم، بما في ذلك الكفاءة و الخيال و الإبداع، الرغبة في تبادل المعلومات و المشاركة في تحقيق أهداف المنظمة (هرموش و مقيح، 2019، صفحة 50)

- **رأس المال الهيكلي:** يعد رأس المال الهيكلي العنصر الثاني من عناصر رأس المال الفكري وهو عبارة عن آليات عمل و هياكل المنظمة التي تمكن العاملين من تحقيق مستوى متميز من الأداء، وهذا يعني أن المنظمات التي تمتلك رأس مال هيكلي قوي ستكون لها ثقافة مشجعة و داعمة للابتكار و الإبداع من خلال منح العاملين الحرية في طرح آرائهم و فرصة التجربة و الفشل و النجاح و التعلم وبتجسد رأس المال الهيكلي في خزين المنظمة المعرفي من قواعد البيانات، الخرائط التنظيمية، الاستراتيجيات. (صالح عبد الرضا و حسين شناوة، 2014، صفحة 14)

- **رأس المال العلاقتي :** إن رأس مال الزبوني يمثل القيمة المشتقة من الزبائن الراضين ذوي الولاء، و الموردون المعول عليهم، و المصادر الخارجية الأخرى التي تقدم قيمة مضافة للمنظمة جراء علاقتها المتميزة بها. وهو يعكس

طبيعة العلاقات التي تربط المنظمة بعملائها ومورديها ومنافسيها، أو أي طرف آخر يساعد في تطوير وتحويل الفكرة إلى منتج أو خدمة. (المشهداني، 2019، صفحة 109)

علاقة رأس المال الفكري بأداء الأستاذ الباحث

يمكن إبراز العلاقة بين رأس المال الفكري والأداء الجامعي من خلال تحديد علاقة هذا الأخير مع المكونات الثلاثة لرأس المال الفكري: (شبيوي و بن لكحل ، 2019، صفحة 433):

علاقة رأس المال البشري مع أداء الأستاذ الباحث: إن تحقق الأداء في الجامعات المعاصرة لا يعتمد على امتلاكها فقط للموارد المادية والمالية والتكنولوجية، وإنما يتطلب الدرجة الأولى قدرتها على توفير كفاءات بشرية تعمل على تعظيم الاستفادة من الموارد السابقة الذكر، ولتحقق الأداء من قبل هذه الكفاءات البشرية لابد أن تتصف بمجموعة من الخصائص منها:

-المساهمة المستمرة في خلق القيمة للمنظمة؛

-عدم قابليتها للتقليد من قبل المنافسين؛

-أن تكون نادرة ومميزة عما يملكه المنافسون الحاليون والمحتملون؛

-عدم إمكانية استبدالها بمورد مماثل لها في إطار الاستراتيجية المعتمدة.

علاقة رأس المال الهيكلي مع أداء الأستاذ الباحث: يعبر رأس المال الهيكلي داخل الجامعة عن مجموعة من المكونات (أنظمة المعلومات وقواعد البيانات، السياسات، العمليات، الهيكل التنظيمي)... التي تعطي دعامة أساسية للعنصر البشري، وحتى يتسنى للجامعة تحقيق الأداء يجب أن تعتمد على عملية تنمية شاملة لكل المكونات السابقة الذكر، ومن هنا يمكن إيجاز العلاقة بين مكونات رأس المال الهيكلي و أداء الأستاذ الباحث كالتالي:

-تؤدي أنظمة المعلومات وقواعد البيانات إلى تحقق الأداء في الجامعة من خلال تخطي القيام بالأعمال الروتينية، إضافة إلى الدقة والكفاءة وكذلك التكلفة المنخفضة؛

-تساهم السياسات التي تنتهجها الجامعة في تحديد خارطة الطريق للعمل نحو الأداء ؛

-تؤدي جودة العمليات إلى الأداء سواء تعلق الأمر بالجودة أو التكلفة أو الوقت؛

-يعمل الهيكل التنظيمي الجيد على تحقيق مستويات عالية من الأداء من خلال تشجيع الاتصال والعمل الجماعي.

علاقة رأس المال العلائقي مع أداء الأستاذ الباحث: تبرز العلاقة بين رأس المال العلائقي وأداء الأستاذ الباحث من خلال علاقة الجامعة مع زبائنها ومورديها وجميع المتعاملين معها، خاصة أن قوة الجامعة أصبحت تقاس بحجم عملاءها ومدى وفاءهم وارتباطهم بها، ولا يتحقق ذلك إلا من خلال الدراسات والبحوث الفعالة التي تقوم بها الجامعة، حيث أنها مهما كانت مكلفة فإن عوائدها مضمونة وتعمل على تحقيق أداء الأستاذ الباحث.

الدراسة التطبيقية:

مجتمع و عينة الدراسة: تمثلت عينة الدراسة في عينة من أساتذة جامعة ورقلة، يتمثل مجتمع هذه الدراسة من جميع أساتذة جامعة قاصدي مرباح بورقلة بمختلف أصنافهم موزعين على عشر كليات (10) ومعهدين (02) والبالغ عددهم

1163 أستاذ، تم اختيار عينة عشوائية بسيطة شملت (10) كليات ومعهدين (02)، إذ تم توزيعه على عينة قدرها 200.

أدوات الدراسة: تم الاعتماد على المنهج الوصفي واستخدام الأدوات التالية:

الاستبيان: يمثل الاستبيان مجموعة من الأسئلة تم تصميمها بناء على الدراسات السابقة المماثلة لموضوع أثر الرأس مال الفكري على أداء الأستاذ الباحث، وق تم عرضه على مجموعة من الاساتذة المحكمين.
المقابلة: تم الاستعانة بالمقابلة الشخصية مع مجموعة من أساتذة جامعة ورقلة من اجل تفسير نتائج الاستبيان و تدعيمها.

نتائج الدراسة:

- ثبات أداة الدراسة

جدول (1)

ثبات الأداة حسب معامل ألفا

ألفا	عدد العبارات
0.921	51

المصدر: من إعداد الباحثين بناءً على مخرجات برنامج SPSS

من خلال الجدول نلاحظ أن قيمة معامل الثبات ألفا كرونباخ بلغت 92.1 % وهي نسبة تمثل مستوى عالي من الثبات.

مناقشة نتائج إجابات الأساتذة على محور رأس المال الفكري

مناقشة نتائج بعد رأس المال البشري: (انظر الملحق 02)

كانت معظم إجابات الأساتذة بمتوسطات حسابية تشير معظمها إلى اتجاه مرتفع، وذلك يعود إلى تأكيد ما جاء في عبارات هذا البعد لأن الأستاذ هو الرأس المال البشري المسؤول على تحويل المعرفة إلى قيمة، والذي يعتمد أساسا على زيادة خبراته ومهاراته وقدراته من أجل الوصول إلى جودة الإنتاج العلمي بكفاءة وفعالية، وبالاعتماد على أقوال الأساتذة خلال المقابلات يمكن تفسير نتائج العبارات ذات الاتجاه الموافق كالتالي :

- في الترتيب الأول عبارة "أسعى جاهدا لزيادة وتنمية معارفي في المجالات التي تتعلق بوظيفتي " وذلك بمتوسط حسابي بلغ 2.93 وهذا يدل على أهمية المعرفة في أداء الأستاذ الباحث، حيث غالبية الأساتذة أظهروا رغبة في تنمية معارفهم في مجال تخصصاتهم.

- من جهة أخرى وافق الأساتذة على العبارة "لدي رغبة عالية في الالتزام بالعمل الموكل إلي " حيث تظهر هذه العبارة حب الأساتذة لمهنتهم سواء من حيث إعدادهم العلمي وتعمقهم في التخصص وإعدادهم المهني التربوي.

- بالنسبة لعبارة " لدي القدرة والكفاءة لأداء مهام الوظيفية بفاعلية " حيث يرى غالبية الأساتذة بأنهم يحوزون على الكفاءات والقدرات المتنوعة والتي تتسم بالطابع الذهني والفكري من أهمها إلقاء المحاضرات والإشراف على الطلبة وإنجاز البحوث لكي يتحقق التميز في أداء الأستاذ الباحث.

- وافق أفراد العينة على عبارة " يكرس الأستاذ الجامعي معظم وقته للبحث والتدريس والإشراف " أما بالنسبة للعبارات ذات الاتجاه المتوسط فقد اختلفت أجوبة أفراد العينة بين موافقين وغير موافقين (درجة الموافقة متباينة ومتوسطة) للعبارات وانطلاقا من المقابلات المجرات سنناقشها كالتالي:

- " تدرك الجامعة أهمية حضورنا للفعاليات والندوات لتنمية معارفنا في مجال العمل " ترى أفراد العينة من أساتذة جامعة قاصدي مرباح ورقلة الغير الموافقة على هذه العبارة بأنهم يشعرون بنقص الفعاليات وبرامج التدريب وكذلك بعدم حرص الإدارة وتشجيعها لهم من أجل تنمية معارفهم ومهارتهم وعدم عدالة فرص التدريب ، وهذا الأمر غير سليم إذا كان هدف الجامعة إعداد كوادر بشرية متعلمة من خلال الأساتذة الباحثين فينبغي أن يستفيد كل الأساتذة الباحثين على نفس فرص التدريب لمواكبة التطور سواء على المستوى المعرفي أو التكنولوجي من أجل خلق القيمة المضافة للجامعة، أما الفئة الموافقة ترى بأن الجامعة تهتم بأهمية حضورهم للفعاليات والندوات .

- " يطرح أعضاء الهيئة التدريسية أفكارا جديدة باستمرار ومناقشتها في الاجتماعات " حيث يرى أفراد العينة الغير الموافقة على العبارة أن بيئة العمل ليست مشجعة بالقدر الكافي لكي يستطيع أعضاء هيئة التدريس طرح أفكارا جديدة باستمرار ومناقشتها في الاجتماعات، أما الفئة الموافقة على هذه العبارة ترى بأن الجامعة تشجع الأساتذة على طرح الأفكار الجديدة باستمرار من خلال المشاركة في الملتقيات والندوات.

- "تشجع الجامعة أعضاء هيئة التدريس على إنجاز البحوث وتجريب الأفكار الإبداعية" حيث ترى الفئة الغير الموافقة على هذه العبارة أن الجامعة لا تشجع ولا تكافئ الإبداع والتجديد في مجال البحوث العلمية والتعليم، أما الفئة الموافقة تتنظر بأن الجامعة تشجع الأساتذة على إنجاز البحوث وتجريب الأفكار الإبداعية.

- " عند القيام بتوظيف جديد تولي الجامعة اهتماما بالغا بالأساتذة ذوي المعرفة العالية والتميزة " ترى الفئة الغير الموافقة على هذه العبارة بأن إدارة الجامعة لا تستهدف أصحاب المعارف عند القيام بعملية التوظيف فعلى الجامعة جلب الأفراد ذوي المهارات الفكرية والقدرات العقلية القادرة على تقديم ابتكارات وإنجازات والابتعاد على المحسوبية عند التوظيف، أما الفئة الموافقة على هذه العبارة تتنظر بأن الجامعة تجلب فقط الأساتذة ذوي الخبرات فهم المسؤولين على تنفيذ رؤية الجامعة.

مناقشة نتائج بعد رأس المال الهيكلي: (أنظر الملحق 03)

-في الترتيب الأول عبارة " توفر الجامعة إمكانية التواصل المباشر عن طريق المواقع الالكترونية " فكانت الأعلى مستوى متوسط و الأعلى مستوى من حيث حياذ أفراد العينة حولها، إذ ترى الفئة الغير الموافقة على العبارة بأن معظم أساتذة جامعة قاصدي مرباح يرون بأن الجامعة لا تدعم عمليات الاتصال الداخلية و الخارجية بتكنولوجيا الاتصال الحديثة مثل: استخدام المواقع الالكترونية تسهيلا لأداء الأعمال، أما الفئة الموافقة على هذه العبارة تتنظر للجامعة أنها توفر جميع إمكانيات التواصل عن طريق المواقع الالكترونية.

-في العبارة" يستخدم أعضاء هيئة التدريس تقنيات المعلومات لدعم إنجازات عملهم " ترى الفئة الموافقة بأن الجامعة تدعم أنظمة المعلومات والتي تعد ضرورية في وظيفة أعضاء هيئة التدريس، أما الفئة الغير موافقة ترى بأن الجامعة بحاجة إلى توفير المزيد من الأجهزة وتقنيات المعلومات لأعضاء هيئة التدريس لإنجاز عملهم.

-اختلفت أوعية أفراد العينة بين موافقين وغير موافقين لعبارة "المقاييس التي يتم تدريسها في الجامعة يمكن توظيف الاستفادة منها في الحياة العلمية بسهولة " حيث يرى أفراد العينة الموافقين على هذه العبارة بأنه يتم الاستفادة من المقاييس التي يتم تدريسها في الجامعة في الحياة العملية ، أما الفئة الغير الموافقة ترى أن المقاييس التي يتم تدريسها لا علاقة لها بالحياة العملية ،فهي ترجع إلى مقررات وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و الحياة العملية مرتبطة بالبرامج والدورات التكوينية والتدريبات التي تمنحها المؤسسة الموظفة للموظف .

-بالنسبة لعبارة " المعدات و البرامج الحاسوبية الحالية تسهل عمليتي التدريس و البحث العلمي " ترى الفئة الموافقة على العبارة بأن توفر المعدات والبرامج الحاسوبية تساعد على أداء مهمة التدريس والبحث العلمي بكل كفاءة، مثال: كلية الطب بها 23 أستاذ و عدد الأجهزة المتوفرة لتسهيل عمليتي التدريس و البحث العلمي 16 حاسوب و يرى عميد كلية الطب بأن هذا العدد كاف ، أما الفئة الغير الموافقة ترى بأن المعدات و البرامج الحاسوبية الحالية غير كافية و ليست متوفرة بصورة دائمة لتسهيل عمليتي التدريس و البحث العلمي فمثلا في معهد التكنولوجيا بها 20 أستاذ بقسم المنجمت في حين عدد الأجهزة الحاسوبية المتوفرة 4 فقط واعتقاد بعض الأساتذة ليس ضروريا توفر المعدات والبرامج الحاسوبية لتسهيل عملية التدريس والبحث العلمي بل تعتمد على المؤهلات العلمية والمعرفية والكفاءات والخبرات اللازمة في المنصب الذي يشغله الأساتذة .

-تباينت الآراء حول عبارة " تحرص إدارة الجامعة على فعاليات العمليات التدريسية من خلال مراجعتها دوريا" فالفئة الغير موافقة تنتظر أنه هناك اختلاف فيما يتعلق بمراجعة إدارة الجامعة للعمليات التدريسية بهدف زيادة فاعليتها لان معظم الأساتذة يتأثرون بتعقيدات العمليات التدريسية، وبالتالي فهناك من يعتقد بأن جامعة قاصدي مرياح ورقلة بحاجة لمراجعة العمليات التدريسية، أما الفئة الموافقة على هذه العبارة تقول بأن الجامعة هي تحت وصاية وزارة التعليم العالي وهي المسؤولة على وضع البرامج التدريسية.

-بالنسبة لعبارة " توفر الجامعة الخدمات الكلية والمعلومات الضرورية لأعضاء الهيئة التدريسية والطلبة " لم توافق فئة على هذه العبارة لان الجامعة لا تقف دائما على توفير الخدمات والمعلومات الضرورية اللازمة للأساتذة وعدم وجود ما يدعم جودة الخدمة التعليمية وقد يكون بسبب سوء تسيير وتبذير للموارد، أما الفئة الموافقة ترى أن الجامعة تضع كل الخدمات و المعلومات الضرورية واللائمة للوصول إلى أفضل الخدمات وجودة الأداء.

- بالنسبة لعبارة " مرونة الهيكل التنظيمي كافية للاستجابة لأي تطورات في مجال التدريس «نلاحظ تباين في آراء العينة المدروسة كون الجامعة قد لا تجري تغييرات يتأثر بها هيكلها التنظيمية، وبالتالي لا يحس بها الأساتذة لذلك لا يدركون بمرونة الهيكل التنظيمي، أما الفئة الموافقة تقر بمرونة الهيكل التنظيمي لأنه يخدم مصالحهم وخاصة الذين يتكفون بمهام إدارية.

مناقشة نتائج بعد رأس المال العلاقتي: (انظر الملحق رقم 04)

-في الترتيب الأول عبارة " أحاول التعرف على المشكلات التي تواجه الطلبة في تلقي الدروس وأتعلم منها " وذلك بمتوسط حسابي بلغ 2.84 حيث يرى أفراد العينة على ضرورة التعرف على المشكلات التي يتعرض لها الطلاب أثناء تلقي دروسهم ومحاولة مساعدتهم على تحقيق الأهداف المحددة لهم.

-من جهة أخرى توافق أفراد العينة على عبارة " رضا الطلبة والحفاظ على علاقات جيدة معهم ضمن أولوياتي وأولويات الجامعة" أي على الأساتذة ضرورة بناء تصور الغاية منه رضا الطلبة والحفاظ على العلاقات الجيدة معهم ضمن أولوياته وأولويات الجامعة باعتبارهم أحد عناصر رأس مال علاقات الجامعة.

-بالنسبة لعبارة "يسعى الأستاذ جاهداً إلى إحداث تأثير إيجابي على الطلبة" أي أن الأساتذة يدركون أهمية العلاقة مع الطلبة والاهتمام بهم، وينعكس ذلك من حب الأساتذة لمهنتهم فهم يحاولون ويسعون جاهدين لترك انطباع إيجابي لدى الطلبة.

-حصلت عبارة " تحتفظ الجامعة بعلاقات شراكة وطيدة مع العديد من المؤسسات "على موافقة أفراد عينة الدراسة حيث نجد أن تصورات الأساتذة بجامعة قاصدي مرياح ورقلة حول علاقة جامعتهم بالمؤسسات الأخرى باعتبارها أحد عناصر رأس المال العلاقات والعمل على بناء علاقات مرضية معهم وكذلك الاستفادة من اقتراحاتهم.

-بالنسبة لعبارة " تسعى الجامعة للحصول على عضوية في العديد من الجمعيات العلمية و المهنية " لم توافق فئة على هذه العبارة لأن عضوية الجامعة ومشاركتها في الجمعيات العلمية والمهنية جاءت متوسطة من حيث مستوى الموافقة من خلال تصورات أفراد العينة، وهذا التباين يدل على نقص الوعي والانفتاح على الأعمال والأنشطة والبرامج التي تقوم بها الجامعة اتجاه البيئة المحيطة ، أما بالنسبة للفئة الموافقة فهي ترى جامعة قاصدي مرياح بورقلة لديها مشاركة معتبرة في الجمعيات العلمية والمهنية مثل : الشراكة مع الركن الأمريكي .

-أما بالنسبة لعبارة " تتابع الجامعة التغيرات المستمرة في الاحتياجات ورغبات الطلبة على ضوء سوق العمل " ترى الفئة الغير الموافقة أنه لا يوجد توافق بين المقررات الدراسية والاحتياجات والمتغيرات الحديثة في ظل سوق العمل، أما الفئة الموافقة ترى بأن مخرجات الجامعة تتوافق مع متطلبات سوق العمل.

مناقشة نتائج إجابات الأساتذة على محور أداء الأستاذ الباحث

مناقشة نتائج بعد مجال التدريس (انظر الملحق رقم 05)

اتفق أغلبية أفراد العينة على تأكيد ما جاء في عبارات بعد مجال التدريس ، وهذا يعكس أن آراء المستجوبين تتجه نحو اتجاه مرتفع فالأساتذة هم عماد الجامعة ويتحملون مسؤولية التدريس فأغلب أساتذة جامعة قاصدي مرياح أجمعوا أنهم يحرصون على التحلي بالضمير المهني وأخلاقيات المهنة التدريسية باعتبارها رسالة ومهمة نبيلة بالدرجة الأولى ، فحرص معظمهم على زيادة قدراتهم التدريسية باستمرار بما يخدم الطلبة والجامعة والعمل على إثراء وتحديث وتحسين مستمر للمقاييس التي يدرسونها ، إذ نجد أن معظم أساتذة جامعة قاصدي مرياح ورقلة يقومون بعملية التقويم بشكل مستمر لأدائهم مما يجعلهم أكثر تحكما في مختلف المعارف والمهارات الحديثة ، كما أنهم يراعون الطلاب سواء من حيث فهمهم للمعلومات ومدى قدرتهم على توظيفها في حياتهم ، فالطلبة هم المبدأ الأساسي في العملية التدريسية.

مناقشة نتائج بعد البحوث العلمية: (انظر الملحق رقم 06)

جاءت أغلبية إجابات الأساتذة تشير إلى اتجاه مرتفع ،فهم يؤكدون على حرصهم الدائم على تحسين أدائهم البحثي، واحتلت العبارة " ألترم في أبحاثي بالمنهجية السليمة " المرتبة الأولى إذ نجد أن معظم أساتذة جامعة قاصدي مرياح تلتزم بالمنهجية البحثية باعتبار البحث العلمي من أهم الوظائف التعليم العالي وهو مؤشر للترتيب المكانة العلمية لجامعة قاصدي مرياح ورقلة بين الجامعات الأخرى ، حيث لاحظنا أن معظم الأساتذة يسعون إلى زيادة مهاراتهم

البحثية مع الحرص على إجراء البحوث النوعية وغير مكررة والتي تعد من متطلبات الترقية و التقدم في المسار الوظيفي ،فالأساتذة يولون أهمية للتعاون مع الزملاء في القضايا البحثية والعلمية فهم يحرصون على تقديم استشارات ونصائح لبعضهم البعض ومحاولة جعل بحوثهم تصب حول حاجات المجتمع المحلية إلا أنها تفتقر إلى النتائج والتوصيات الحقيقية ، كما أنهم يدركون أهمية المشاركة في المؤتمرات و المنتقيات العلمية سواء الوطنية و الدولية ، كما نلاحظ مشاركة بعض الأساتذة في المؤتمرات لم تعد لتحصيل الإنتاج العلمي بالقدر الذي ينتظره من حصوله على شهادة مشاركة فقط.

أما بالنسبة للعبارة المتوسطة الاتجاه نجد تباين في آراء المستجوبين بين موافقين وغير موافقين ،فوافقت فئة على عبارة " تولي إدارة الجامعة أهمية بالغة في كسب ثقة الباحثين عن طريق التعاون معهم "بحيث يرو بأن الجامعة حريصة على كسب ثقة الباحثين عن طريق التعاون معهم ويكون ذلك بجو يسوده الثقة و التعاون بين المسؤول المباشر والأساتذ الباحث ،أما الفئة الغير الموافقة يرون عدم إدراك الجامعة الأهمية البالغة لكسب ثقة الباحثين عن طريق التعاون معهم ،وعليه يبدو أن جامعة قاصدي مرياح لا تدعم ولا تشجع الثقة المتبادلة بين الأساتذة بشكل الكافي فرسالة الأستاذ هي بمثابة رسالة الجامعة .

وبشكل عام فإن مستوى إدراك الأساتذة الباحثين في جامعة قاصدي مرياح ورقلة لمدى أهمية البحوث العلمية وما تعكسه على رسالة الجامعة، فضرورة توفير شبكة بين الأساتذة والجامعة يتم من خلالها تبادل كافة المعلومات الضرورية لتحسين جودة الأبحاث العلمية مع تقديم جميع التسهيلات لهم في مجال المشاركة في المؤتمرات وندوات العلمية مع إلزامية الأساتذة على التواصل مع جامعات أخرى ومراكز البحث المختلفة للاستفادة.

مناقشة نتائج بعد خدمة المجتمع: (انظر الملحق رقم 07)

اتفق أغلبية أفراد العينة على تأكيد ما جاء في عبارات بعد خدمة المجتمع والذي أخذ بدوره اتجاه مرتفع ، فكانت استجابة للعبارات هذا البعد والذي بلغ متوسطه الحسابي 2.403 ويمكن تفسير ذلك في ضوء النظرة الطموحة للأساتذة وأمالهم في المساهمة العالية في خدمة المجتمع من خلال المشاركة الفعالة في المشاريع والنشاطات المتنوعة ، بحيث نجد أن أساتذة جامعة قاصدي مرياح ورقلة يولون أهمية لخدمة المجتمع ولكن ليس بالقدر الذي يولونه لدورهم التدريسي والبحثي ، فنلاحظ من العبارة الأولى "أوجه الطلاب باستمرار نحو مجالات خدمة المجتمع " كانت بأكبر متوسط لان أغلب الأساتذة يوجهون الطلاب نحو خدمة المجتمع من خلال إعداد البحوث ومذكرات وكذلك على غرار باقي العبارات الأخرى " أحرص على المساهمة في أي نشاط يتعلق بخدمة المجتمع"، و " أحاول اقتراح برامج متوافقة مع طبيعة و حاجات المجتمع"، و " أحاول اقتراح مؤتمرات و ملتقيات تهدف إلى خدمة المجتمع"، و" أشرك في الندوات و اللقاءات العلمية المتعلقة بخدمة المجتمع باستمرار" التي تعكس مدى مساهمة الأستاذ في خدمة المجتمع فهم يحرصون على تقديم استشارات فيها آراء وحلول لقضايا المجتمع بهدف تحقيق التنمية الشاملة للمجتمع في جوانبها الاقتصادية ، السياسية ، الاجتماعية والبيئية ، لكن بالرجوع لعبارة " أقدم توصيات لإدارة الجامعة نحو مجالات خدمة المجتمع " فاختلقت آراء المستجوبين بين موافقين وغير موافقين للعبارة ،فوافقت فئة على هذه العبارة لأنهم يرون بأن الجامعة تأخذ توصياتهم بعين الاعتبار أما الفئة الغير الموافقة تنتظر بأن أغلب التوصيات التي تخرج بها الملتقيات و الدراسات والأبحاث تبقى حبيسة الإدراج في شكل رسائل وأطروحات ولا تتبناها الوصايا لتطبيقها في أرض الواقع .

العلاقات الارتباطية بين رأس المال الفكري وأبعاده مع أداء الأستاذ الباحث:

جدول (8)

العلاقات الارتباطية بين رأس المال الفكري وأبعاده مع أداء الأستاذ الباحث

		رأس المال الفكري	رأس المال البشري	رأس المال الهيكلي	رأس المال العلاقتي
أداء الأستاذ الباحث	Corrélation de pearson	0.538*	0.526*	0.305*	0.552*
	Sig. (bilatérale)	0.00	0.00	0.00	0.00

المصدر: من إعداد الباحثين بناءً على مخرجات البرنامج الإحصائي SPSS

من خلال الجدول اعلاه يتبين وجود دلالة إحصائية لتأثير رأس المال الفكري على أداء الأستاذ الباحث، حيث كان r معامل الارتباط يساوي 0.538، أي أنه يوجد ارتباط خطي موجب بنسبة 53.8%، بمعنى أنه توجد علاقة طردية متوسطة بين رأس المال الفكري و أداء الأستاذ الباحث، و نفس الشيء بالنسبة لأبعاد رأس المال الفكري بحيث كان r معامل الارتباط يساوي 0.526 لرأس المال البشري و 0.305 لرأس المال الهيكلي و 0.552 لرأس المال العلاقتي، أي أنه يوجد ارتباط خطي موجب بنسبة 52.6%، و 30.5%، و 55.2% على التوالي، بمعنى توجد علاقة طردية متوسطة بين أداء الأستاذ الباحث و البعدين الأول و الثالث لرأس المال الفكري و علاقة طردية ضعيفة للبعد الثاني.

الخاتمة:

حاولنا في هذه الدراسة تشخيص واقع رأس المال الفكري بجامعة ورقلة لما له أهمية كبيرة وحاولنا ربطه بمتغير لا يقل أهمية وهو أداء الأستاذ الباحث، إذ اعتمدنا في دراستنا بشكل أساسي على الاستبيان ودعمناها بمقابلات لمناقشة النتائج و توصلنا الى مجموعة من النتائج أهمها:

نتائج الدراسة

- لدى افراد العينة إدراك لمفهوم واهمية رأس المال الفكري؛
- هناك علاقة ايجابية متوسطة بين رأس المال الفكري بأبعاده وأداء الأستاذ الباحث في جامعة بورقلة؛
- يؤثر الرأس المال الفكري على أداء الأستاذ الباحث بنسبة متوسطة في جامعة قاصدي مرباح بورقلة؛
- سعي الجامعة إلى تطوير رأس المال البشري من خلال إيلائه بالاهتمام المادي والمعنوي والعلمي؛
- توصلنا أن رأس المال العلاقات هو المكون الأكثر تأثيرا على أداء الأستاذ الباحث في جامعة بورقلة؛
- أظهرت نتائج الدراسة أن الجامعة لا تضع برامج تدريبية مستمرة لتنمية رأس المال الفكري؛
- أظهرت نتائج الدراسة تركيز جامعة بورقلة على رأس المال العلاقات ورأس المال البشري لتحقيق التميز في الأداء؛
- يحرص الأستاذ الباحث في جامعة ورقلة على تقييم أداءه من أجل تصحيح الأخطاء؛
- نقص الوسائل التكنولوجية التي تساعد الأستاذ الباحث في عملية التدريس؛
- إن اهتمام الجامعة بتوفير المعدات والأجهزة الأساسية التي يحتاجها أستاذ الباحث غير كافية؛
- يراعي الأستاذ الباحث أن يكون الطلاب هم محور عملية التدريس، ما ينتج عليه رضاهم على مستوى أدائهم؛
- عدم الأخذ بعين الاعتبار توصيات الملتقيات والمؤتمرات التي يشارك بها الأستاذ؛

- عدم وجود فضاء خاص بالبحث الفردي (مكاتب الأساتذة).

الاقتراحات:

- وضع خطة للمحافظة على الرأس المال الفكري من خلال استقطاب الأفراد ذوي القدرات والمهارات العالية، مع تقديم الحافز المادي والمعنوي للأساتذة الدائمين جراء الأفكار الإبداعية؛
- ضرورة تركيز الاهتمام بتوفير ميزانية كافية لدعم أنظمة البحث والتطوير لتدعيم رأس المال الهيكلي؛
- ضرورة تشجيع ودعم الأفكار الإبداعية للأساتذة من أجل تحسين أداء جامعة قاصدي مرباح بورقلة؛
- العمل على الاستفادة من خبرات ومعارف الأساتذة ذوي المهارات ونقلها إلى الآخرين؛
- الاهتمام بتحديث البرامج والخطط الدراسية باستمرار بما يتوافق مع المستجدات العلمية من أجل التبادل الخبرات والمعلومات مع الجامعات الأخرى على المستوى العلمي؛
- ضرورة اهتمام الجامعة بالأستاذ الباحث كونه هو محور الارتكاز في المؤسسة التعليمية والركيزة الأساسية وأهم مقوماتها؛
- العمل على تعزيز رأس المال العلاقات بين الجامعة والمجتمع من خلال عقد الندوات والمؤتمرات وربطها بخدمة المجتمع؛
- ضرورة تجهيز الجامعة بأحداث الأجهزة والوسائل لمساعدة الطلاب على دراستهم الجامعية.

قائمة المراجع:

- ايمان هرموش، و صبري مقيم. (2019). أثر رأس المال الفكري على تنمية الابداع في المؤسسة الاقتصادية. مجلة ادارة الأعمال و الدراسات الاقتصادية، 5(1)، 50.
- خالد أحمد فرحان المشهداني. (2019). رأس المال الفكري بمنظور علمي متقدم. عمان: دار الأيام.
- دربالي سهام. (2018). تطوير رأس المال الفكري كمدخل أساسي لبناء منظمة متعلمة دراسة ميدانية على المستشفيات العمومية الجزائرية. تأليف اطروحة دكتوراه. الجزائر: جامعة ورقلة.
- رشيد صالح عبد الرضا ، و صباح حسين شناوة . (2014). دور رأس المال الفكري في تحقيق الأداء الجامعي المتم. مجلة القادسية للعلوم الادارية، 14.
- سليم شويو ، و نوال بن لكل . (2019). رأس المال الفكري كآلية لتحقيق أداء جامعي متميز. مجلة الاستراتيجية و التنمية، 9(3)، 433.
- محمد عبد الله حسن حميد. (2016). تطوير الأداء البحثي للجامعات في ضوء الإدارة بالقيم. عمان: دار غيداء للنشر و التوزيع.
- منذر عباس شعلان. (2018). أثر مكونات رأس المال الفكري في تحقيق الابداع التقني دراسة استطلاعية. مجلة كلية الادارة و الاقتصاد للدراسات الاقتصادية و الادارية و المالية (3)، 177.
- هاشم بن سعيد الشخي. (2015). دور الأستاذ الجامعي في تحسين طرائق تقويم الطلبة و أساليبه. مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية و علم النفس (01)، 61.
- وائل فاضل حسان العكيدي. (2018). رأس المال الفكري و أثره في تحقيق الميزة التنافسية المستدامة. عمان: دار أمجد.

وليد عبد الكريم ، و مصطفى عثمانى. (2020). رأس المال الفكري كألية لتحسين جودة الخدمة التعليمية بمؤسسات التعليم العالي. مجلة دراسات العدد الاقتصادي، 11(2)، 145.

قائمة المراجع العربية باللغة الاجنبية

Al-Akidi, and. P. (2018). Intellectual capital and its impact on achieving sustainable competitive advantage. Amman: Dar el Amjad. P 36-37

Al-Mashhadani, kh. a. (2019). Intellectual capital with an advanced scientific perspective. Amman: Dar Al-Ayyam.P347

Rashid, p. A., & Sabah Hussein Shanawa Al-Ziyadi. (2014). The role of intellectual capital in achieving distinguished university performance. Al-Qadisiyah Journal of Administrative Sciences, p14.

Chabwi Salim, Ben Lakhel Nawal. (2019). Intellectual capital as a mechanism to achieve outstanding university performance. Journal of Strategy and Development, 9 (3),p 433.

Seham, (2018). The development of intellectual capital as an essential input to building an educated organization, a field study of Algerian public hospitals. PhD, University of Ouargla, Algeria.P18

Shaan, M. P. (2018). The effect of the components of intellectual capital in achieving technical innovation, an exploratory study. Journal of the College of Administration and Economics , Administrative and Financial Studies, p177.

Muhammad Abdullah Hassan Hamid. (2016). Developing universities' research performance in light of management by values. Amman: Ghaidaa House for Publishing and Distribution.P88

Hashem bin Saeed Al-Sheikhi. (2015). The role of the university professor in improving the methods and methods of evaluating students. Journal of the Association of Arab Universities for Education and Psychology, v01 p35.

Harmoush, A., & Sabry Muqemah. (2019). The impact of intellectual capital on the development of creativity in the economic enterprise. Journal of Business and Economic Studies, 5 (1), 50.

Walid, p. A., & Othmani, M. (2020). Intellectual capital as a mechanism to improve the quality of educational service in higher education institutions. Dirassat Journal Economic Issue, v11 E 2 p 145.

الملاحق:

جدول (2)

الرقم	العبارات	الترتيب	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	الاتجاه العام
01	عند القيام بتوظيف جديد تولي الجامعة اهتماما بالغا بالأساتذة ذوي المعرفة العالية و المتميزة	8	2	0.83	متوسط
02	أسعى جاهدا لزيادة و تنمية معارفي في المجالات التي تتعلق بوظيفتي	1	2.93	0.33	مرتفع
03	يكرس الأستاذ الجامعي كل وقته لأغراض البحث و التدريس	4	2.53	0.74	مرتفع
04	لدي القدرة و الكفاءة لأداء مهامي الوظيفة بفاعلية	3	2.85	0.40	مرتفع
05	تدرك الجامعة أهمية حضورنا للفعاليات و الندوات لتنمية معارفنا في مجال العمل	5	2.20	0.83	متوسط
06	تشجع الجامعة أعضاء الهيئة التدريسية على انجاز البحوث العلمية و تجريب الأفكار الإبداعية	7	2.06	0.85	متوسط

متوسط	0.80	2.14	6	يطرح أعضاء الهيئة التدريسية أفكارا جديدة باستمرار ومناقشتها في الاجتماعات	07
مرتفع	0.33	2.91	2	لدي رغبة عالية في الالتزام بالعمل الموكل إلي	08
مرتفع	0.638	2.452		البعد الأول: رأس المال البشري	

نتائج إجابات المستجوبين حول رأس المال البشري

المصدر: من إعداد الباحثين بناءً على مخرجات البرنامج الإحصائي SPSS

جدول (3)

نتائج إجابات المستجوبين حول رأس المال الهيكلي

الرقم	العبارات	الترتيب	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	الاتجاه
09	توفر الجامعة ميزانية كافية لدعم مشاريع البحث العلمي	8	1.76	0.79	متوسط
10	يستخدم أعضاء هيئة التدريس تقنيات المعلومات لدعم انجازات عملهم	2	2.24	0.81	متوسط
11	توفر الجامعة إمكانية التواصل المباشر عن طريق المواقع الالكترونية	1	2.30	0.81	متوسط
12	المقاييس التي يتم تدريسها يمكن توظيف الاستفادة منها في الحياة العملية بسهولة	3	2.14	0.81	متوسط
13	مرونة الهيكل التنظيمي كافية للاستجابة لأي تطورات في مجال التدريس	7	1.91	0.78	متوسط
14	المعدات والبرامج الحاسوبية الحالية تسهل عمليتي التدريس والبحث العلمي	4	2.13	0.87	متوسط
15	تحرص إدارة الجامعة على فعالية العمليات التدريسية من خلال مراجعتها دوريا	5	2.01	0.81	متوسط
16	توفر الجامعة الخدمات الكلية والمعلومات الضرورية لأعضاء الهيئة التدريسية والطلبة	6	1.94	0.82	متوسط
	البعد الثاني: رأس المال الهيكلي		2.053	0.8125	متوسط

المصدر: من إعداد الباحثين بناءً على مخرجات البرنامج الإحصائي SPSS

جدول (4)

نتائج إجابات المستجوبين حول رأس المال العلاقتي

الرقم	العبارات	الترتيب	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	الاتجاه
17	يسعى الأستاذ جاهدا إلى إحداث تأثير ايجابي على الطلبة	3	2.71	0.58	مرتفع
18	تتابع الجامعة التغيرات المستمرة في الاحتياجات و رغبات الطلبة على ضوء سوق العمل	7	1.80	0.79	متوسط
19	تسعى الجامعة للحصول على عضوية في العديد في الجمعيات العلمية والمهنية	6	2.16	0.77	متوسط
20	تشجع الجامعة أعضاء الهيئة التدريسية على إقامة علاقات أكاديمية مع جامعات أخرى	5	2.22	0.80	متوسط
21	تحفظ الجامعة بعلاقات شراكة وطيدة مع العديد من المؤسسات	4	2.40	0.74	مرتفع
22	أحاول التعرف على المشكلات التي تواجه الطلبة في تلقي الدروس و أتعلم منها	1	2.84	0.47	مرتفع

مرتفع	0.59	2.74	2	رضا الطلبة و الحفاظ على علاقات جيدة معهم ضمن أولوياتي و أولويات الجامعة	23
مرتفع	0.677	2.41	البعد الثالث : رأس المال العلاقتي		

المصدر: من إعداد الباحثين بناءً على مخرجات البرنامج الإحصائي SPSS

جدول (5)

نتائج إجابات المستجوبين حول مجال التدريس

الرقم	العبارات	الترتيب	المتوسط	الانحراف	الاتجاه
24	أحرص على التحسين والتحديث المستمر للمقاييس التي أدرسها	3	2.90	0.35	مرتفع
25	أسعى إلى تقديم ملخصات جاهزة للموضوعات للطلاب	10	2.45	0.79	مرتفع
26	أستخدم أسلوب الإلقاء لتوفير أكبر قدر من المعرفة	9	2.73	0.56	مرتفع
27	أقوم أدائي بشكل مستمر	4	2.83	0.44	مرتفع
28	أحرص دوماً على زيادة قدراتي التدريسية باستمرار	2	2.91	0.32	مرتفع
29	أحرص دوماً على مطالعة الكتب الحديثة في مجال عملي	7	2.77	0.47	مرتفع
30	أحرص على التحلي بالضمير المهني و أخلاقيات المهنة التدريسية	1	2.93	0.30	مرتفع
31	أستخدم أساليب متنوعة في التدريس تراعي حاجات و قدرات الطلاب	6	2.79	0.47	مرتفع
32	أوجه الطلاب إلى إجراء نشاطات متنوعة للحصول على المعرفة	7	2.77	0.47	مرتفع
33	أطور لدى الطلاب آليات و مهارات البحث العلمي	8	2.74	0.54	مرتفع
34	أراعي أن يكون الطلاب هم محور عملية التدريس	5	2.80	0.51	مرتفع
مرتفع	البعد الأول: مجال التدريس		2.783	0.474	

المصدر: من إعداد الباحثين بناءً على مخرجات البرنامج الإحصائي SPSS

جدول (6)

نتائج إجابات المستجوبين حول البحوث العلمية

الرقم	العبارات	الترتيب	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	الاتجاه
35	ألتزم في أبحاثي بالمنهجية السليمة	1	2.85	0.41	مرتفع
36	أحرص بصفة مستمرة على إجراء البحوث العلمية	4	2.69	0.55	مرتفع
37	تولي إدارة الجامعة أهمية بالغة في كسب ثقة الباحثين عن طريق التعاون معهم	9	2.07	0.75	متوسط
38	أعمل على بط أبحاثي العلمية مع حاجات المجتمع المحلية	6	2.44	0.70	مرتفع
39	أسعى دائماً إلى المشاركة مع زملائي في اقتراح مشاريع البحث	7	2.41	0.75	مرتفع
40	أحرص على إجراء البحوث النوعية و غير المتكررة	3	2.75	0.54	مرتفع
41	أشارك في المؤتمرات المحلية و العربية باستمرار	8	2.34	0.75	مرتفع

مرتفع	0.50	2.79	2	أحرص على زيادة مهاراتي البحثية باستمرار	42
مرتفع	0.61	2.64	5	أتعاون مع زملائي في القضايا البحثية و العلمية	43
مرتفع	0.617	2.553		البعد الثاني: البحوث العلمية	

المصدر: من إعداد الباحثين بناءً على مخرجات البرنامج الإحصائي SPSS

جدول (7)

نتائج إجابات المستجوبين حول خدمة المجتمع

الرقم	العبارات	الترتيب	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	الاتجاه
44	أحرص على المساهمة في أي نشاط يتعلق بخدمة المجتمع	2	2.53	0.66	مرتفع
45	أحرص على تطوير العلاقة بين الجامعة و مؤسسات المجتمع	4	2.37	0.70	مرتفع
46	أحرص على إجراء نشاطات فعلية لخدمة مؤسسات المجتمع	4	2.37	0.70	مرتفع
47	أحاول اقتراح برامج متوافقة مع طبيعة و حاجات المجتمع	3	2.48	0.73	مرتفع
48	أشارك في الندوات و اللقاءات العلمية المتعلقة بخدمة المجتمع	5	2.33	0.72	متوسط
49	أوجه الطلاب باستمرار نحو مجالات خدمة المجتمع	1	2.59	0.66	مرتفع
50	أقدم توصيات لإدارة الجامعة نحو مجالات خدمة المجتمع	6	2.19	0.72	متوسط
51	أحاول اقتراح مؤتمرات و ملتقيات تهدف إلى خدمة المجتمع	4	2.37	0.71	مرتفع
	البعد الثالث: خدمة المجتمع		2.403	0.70	موافق

المصدر: من إعداد الباحثين بناءً على مخرجات البرنامج الإحصائي SPSS